

***Bewusstseinsverschiebungen.* Lo statuto della sensazione tra psicologia, fisiologia ed epistemologia**

Nadia Moro

National Research University

Higher School of Economics

Moscow

(Russian Federation)

Müller's doctrine [...] gave Helmholtz's theories of vision and of hearing their fundamental form. About both theories controversy still waxes and wanes. Nevertheless [...] much of our knowledge of the psychology of vision and hearing had originated in research inspired, positively or negatively, by Helmholtz's theories or their consequences.

Edwin G. Boring

I. Premessa

Il programma ottocentesco di una scienza delle sensazioni che va sotto il nome di *Physiologie der Sinnesorgane* risulta problematico dal punto di vista epistemologico e metodologico. Questa tesi viene corroborata discutendo le teorie delle “energie sensoriali specifiche” nel contesto del modello esplicativo meccanico e del dibattito sui limiti della conoscenza. Se ne deriva l’esigenza di ridiscutere l’idea di oggettività scientifica ed evidenziare l’irriducibile componente filosofica nella scienza.

«Sensazione significa rappresentazione sensibile della natura più semplice, supportata dalla coscienza della propria attività psichica» (Dessoir 1892, 182). Se alla sensazione si ascrive sovente la funzione di «e-

lemento della coscienza», resta aperto il problema filosofico delle condizioni di verità e dello statuto epistemologico che si può attribuire alla sensazione ed alle qualità che in essa si trovano esibite. Uno dei momenti chiave dell’indagine sulla sensazione si colloca nel complesso panorama della ricerca che, nella seconda metà dell’Ottocento, conduce a notevoli progressi scientifici nell’ambito della *Physiologie der Sinnesorgane* o *Sinnesphysiologie*, la fisiologia degli organi sensoriali. Psicologia e fisiologia vanno costituendosi come scienze proprio nel corso dell’Ottocento, definiscono la propria autonomia dal punto di vista sia metodologico sia istituzionale, ma sovente continuano ad intrecciarsi con la filosofia, soprattutto quando ad essere in discussione è l’apparire delle cose. È indicativa, ad esempio, la fondazione nel 1890 della «Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane» da parte di Hermann Ebbinghaus e Edmund König, che costituisce da subito, insieme ai *Philosophische Studien* diretti da Wilhelm Wundt, una delle riviste di riferimento per la presentazione e discussione dei lavori in corso su sensazione e percezione.

Parallelamente a queste ricerche si consuma anche lo *Ignorabimus-Streit*, una disputa sui limiti della conoscenza avviata nel 1872 che vedrà interloquire scienziati, intellettuali ed opinionisti in un acceso dibattito – dibattito che, allontanandosi rapidamente dall’originario piano epistemologico, assumerà connotazioni ideologiche sempre più marcate. Mettendo in relazione alcuni svi-

luppi della *Sinnesphysiologie* ed i motivi ispiratori dello *Ignorabimus-Streit*, emergono argomenti a favore della tesi che, se si danno limiti della conoscenza, questi vanno ridefiniti progressivamente, in funzione del progresso scientifico, e dipendono dal grado di elaborazione formale che di volta in volta si consegue all'interno dei diversi contesti esplicativi; nel presente caso, si tratterà del contesto esplicativo meccanico prevalente nella seconda metà dell'Ottocento. In questa continua ridefinizione risulta essenziale lo scambio reciproco tra ricerca scientifica e riflessione filosofica (cfr. Cranefield 1966; Heidelberger 1997).

Sin dagli inizi della filosofia si sono sollevati dubbi sull'attendibilità delle sensazioni e sulla realtà di ciò che pure sembrano comprovare. Lo scetticismo, antico e più recente induce alla sospensione del giudizio circa la natura e l'esistenza degli oggetti percepiti. Nella scienza moderna, almeno a partire da Galilei, vale la distinzione fra qualità primarie e secondarie, aspetti quantificabili e dunque oggetto di scienza, e qualità soggettive – meramente soggettive – che non sono suscettibili di misura e restano perciò al di fuori di ogni possibile spiegazione scientifica. Risulta impossibile, in questa prospettiva, assegnare uno statuto epistemologico definito ai *contenuti* – un termine tardo-ottocentesco che oggidi rimpiazzerebbero con *qualia* – delle sensazioni, come colori, suoni e sapori, perché irriducibili all'oggettività scientifica. Non possiamo negare di avere sensazioni, peraltro assai varie, ma non è possibile misurare

né garantire l'attendibilità di ciò che esse comunicano.

Le difficoltà di identificare i “fatti psichici”, di fissare una tassonomia condivisa quando si indagano rappresentazione, sensazione e percezione, processi (o atti) e contenuti della mente emergono anche da “slittamenti di coscienza” (*Bewusstseinsverschiebungen*) per via dei quali le teorie stesse della coscienza riescono difficilmente compatibili (Dessoir 1892, 177-178). È inevitabile concludere che non è possibile alcuna conoscenza sensibile o alcuna conoscenza della sensazione e delle qualità sensibili?

Prima di rispondere, è utile intendersi e specificare i termini del problema. Per farlo, ci si servirà qui, a mo' di esordio, della nozione husserliana dei *plena*, con la contestuale scissione di scienza e filosofia, per contrapporla ad una ben diversa trattazione dei limiti della conoscenza intorno alla sensazione, avviata dall'elettrofisiologo e conferenziere Emil du Bois-Reymond sulla scorta degli studi ottocenteschi sulla sensazione. Nel 1872 e poi ancora nel 1880, du Bois-Reymond desta scalpore tra i colleghi ed infiamma il dibattito pubblico, proprio denunciando i limiti della scienza (*Naturerkennen*) e gli enigmi insolubili del cosmo (*Welträtsel*). Le tesi di du Bois-Reymond assumono un significato epistemologico particolare non solo nel più generale contesto della ridefinizione del programma meccanico (cfr. Schiemann 1997), ma anche in riferimento allo sviluppo della psicologia e della fisiologia scientifica. Per questo sa-

ranno messi in evidenza alcuni aspetti della scienza ottocentesca della sensazione, con particolare riferimento a Hermann von Helmholtz, aspetti che giustificano, e persino rafforzano, la presa di posizione di du Bois-Reymond.

II. Fenomenologia vs. scienza moderna

Negli anni Trenta del Novecento – periodo assai fecondo per la scienza e l’epistemologia – Edmund Husserl redige *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*. Presenta una netta contrapposizione metodologica fra la prassi astrattiva delle scienze, in particolare della geometria, e la «pienezza» sensibile dei contenuti intuitivi, i *plena*, di cui solo il fare fenomenologico sarebbe in grado di rendere adeguatamente conto. Neanche troppo implicitamente, ne segue che soltanto la Fenomenologia, nella sua versione husserliana¹, ha senso e coglie, comprende l’esperienza. La conoscenza scientifica ed i metodi esplicativi che essa elabora implicano una purezza che, per Husserl, diviene sinonimo di allontanamento dall’esperienza, dai fenomeni, dall’autenticità dei vissuti: la generalità e

l’astrazione diventano la misura della perdita del precategoryale.

Così, per Husserl, la scienza perde di vista il «mondo dell’esperienza sensibile», che è il «mondo circostante intuitivo», il «reale contenuto dell’esperienza» ed include «*quei* corpi che noi realmente esperiamo». La misura di questo “esperire realmente” è data dalla *soggettività* del vissuto: «nell’esperienza sensibile quotidiana [*vorwissenschaftlich*] il mondo è dato soggettivamente-relativamente» (Husserl 1968, 53).

Al contrario, la pretesa di purezza delle matematiche comporta l’introduzione di tutt’altra dimensione: «Io – afferma Husserl – mi limito a descrivere, senza prendere posizione, l’“ovvietà” che motiva il pensiero di Galileo [...] nella dimensione di una simbologia remota dall’intuizione» (Husserl 1968, 53). La formalizzazione, come strumento di generalizzazione, conduce a forme del sapere e universi oggettuali altri da quelli della quotidianità (prescientifica, precategoryale): con l’astrazione – una perdita, per Husserl – si perviene alla «geometria pura», come «scienza delle “idealità pure”», alla «matematica pura delle forme spazio-temporali in generale», che è «prassi ideale di un “pensiero puro”», in cui «movimenti e deformazioni [...] tendono a trasformarsi in figure “pure”» (Husserl 1968, 54).

Questa lettura fenomenologica dell’evoluzione della scienza moderna, giocata sulla contrapposizione tra pienezza sensibile e vuota astrazione, funge da sfondo per l’interrogativo con cui Husserl si prefigge

¹ Si vedano le aspre accuse reciproche, in fatto d’ortodossia fenomenologica, scambiate fra Husserl ed il suo ex-maestro Carl Stumpf: Husserl 2002, 220-221; Stumpf 1939/1940, 189-200.

di ancorare e di fatto ridurre il sapere ed il mondo autentici al precategoriale: «*È possibile separare la ragione e l'essente se è proprio la ragione che, nel processo conoscitivo, determina ciò che l'essere è?*» (Husserl 1968, 41).

La ragione e l'essente qui menzionati da Husserl non possono derivare dal processo di astrazione imputato alle scienze, giacché questo si fonderebbe sulla sospensione dell'esperienza e della variabilità irriducibile che la caratterizza. «Questa prassi matematica ci permette di attingere ciò che ci è negato nella pratica empirica: l'«esattezza»; perché, per le forme ideali, sorge la possibilità di *determinarle in un'assoluta identità*»² (Husserl 1968, 56). «Ma *concretamente* le forme empiriche reali o possibili ci sono date, dapprima, nell'intuizione empirica sensibile, soltanto come «*forme*» di una «*materia*», di un *plenum [Fülle] sensibile*; cioè con ciò che si rappresenta nelle cosiddette *qualità specifiche di senso*, colore, suono, odore e simili, e secondo peculiare gradualità» (Husserl 1968, 59). La ragione e l'essente, per Husserl, pertengono a quello che egli designa come flusso dell'esperienza totale, inerenza reciproca generale, unità totale (*Alleinheit*). In questo flusso però le categorie della conoscenza, forme della discriminazione, non farebbero che operare distin-

² Anche Stumpf mette in evidenza il carattere estremo dell'identità, nel caso empirico dell'uguaglianza dei contenuti sensibili: «l'uguaglianza dei fenomeni sensibili non è altro che somiglianza estrema»; «l'uguaglianza assoluta sarebbe la soglia superiore di somiglianza per una facoltà percettiva assoluta» (Stumpf 1883, 111, 119).

zioni, relazioni, pluralità, provocando irreparabili fratture sia nell'essente sia fra ragione ed essente: motivo sufficiente, per Husserl, per fare appello all'autenticità del precategoriale in nome di una concreta adesione all'esperienza.

La prassi esplicativa della scienza, però, non esce necessariamente sconfitta dalla trattazione husserliana. Anche senza ricorrere alle critiche di un Moritz Schlick all'impostazione fenomenologica (2008), è sufficiente ricordare gli studi sulla sensazione e il dibattito epistemologico nella seconda metà dell'Ottocento per problematizzare una visione a dir poco riduttiva della scienza, secondo cui essa altro non sarebbe che astrazione dalla particolarità, che implica una perdita. Generalizzazione e formalizzazione, se sono componenti imprescindibili dell'elaborazione scientifica, consistono nella costruzione di concetti la cui universalità comporta un processo generativo, e mai semplicemente lo smembramento e la cernita di parti irrelate dell'esperienza: lo ha mostrato in maniera convincente Ernst Cassirer sin dal 1910. Così egli declina il problema della realtà, nel suo rapporto con la sensazione:

La sensazione come tale contiene un elemento *antropomorfo*, in quanto implica necessariamente una relazione con un determinato organo di senso, e quindi con la specifica struttura dell'organismo umano. Come questo elemento perda continuamente terreno per poi finalmente scomparire del tutto nel piano ideale della fisica, trova un unico continuo esempio nella storia della scienza della natura. Bisogna ora domandare: che cosa in definitiva offre la visione scientifica del mondo in *compenso* di

questo contenuto che si è perso? Su quale positivo vantaggio poggiano il suo valore e la sua necessità? (Cassirer 1973, 406-407).

Di più: da una prospettiva scientifica, ci si potrebbe domandare di rimando che cosa sia il precategoriale cui Husserl dichiara di attingere. Com'è possibile rendere conto dell'esperienza, se non attraverso categorie, mutevoli e dinamiche, sia pure perfezionabili, come quelle offerte dall'indagine delle scienze? Oppure, con la stessa legittimità, attraverso forme della ragione (in un'accezione assai ampia) nella misura in cui essa «*determina ciò che è*» (come voleva Husserl) in un intrascendibile rinvio funzionale? Non vi sono flusso dell'esperienza totale, inerenza reciproca generale, unità totale, se non attraverso le categorie, ad esempio, di totalità, inerenza reciproca e unità; sarà dunque arduo cogliere (definire) il precategoriale stesso senza ricorrere ad un qualche strumento analitico.

Denunciare la pretesa della *Krisis* husserliana di attingere all'originario in quanto pienezza vissuta soggettivamente, con la conseguente svalutazione dell'obiettività scientifica, consente di richiamare alcuni aspetti salienti della scienza ottocentesca della sensazione. Nel dibattito epistemologico di fine Ottocento il problema dei limiti della conoscenza è stato sollevato anche a proposito della sensibilità (umana): riprenderne gli argomenti principali consentirà, innanzitutto, di porre la questione in maniera alternativa rispetto all'impostazione husserliana e, in secondo luogo, di individuare e discutere uno degli aspetti più pro-

blematici della psicologia ottocentesca della percezione.

III. Scienze della sensazione nell'Ottocento

Un singolare intreccio di discussioni filosofiche e scientifiche attorno al problema della sensazione ha luogo nel secondo Ottocento e coinvolge prevalentemente intellettuali di lingua tedesca, attivi sia come scienziati sia come filosofi. Tra i nomi più illustri figurano Hermann von Helmholtz, Emil du Bois-Reymond, Friedrich Albert Lange, e ancora Eduard von Hartmann, Carl von Nägeli, Wilhelm Dilthey, Wilhelm Ostwald, Max Verworn: tutti quanti intervengono, difendendo posizioni contrastanti, nella ricerca fisiologica o nel dibattito sui limiti della conoscenza.

Risalgono al medesimo periodo avanzamenti significativi di psicologia e fisiologia dal punto di vista metodologico e sperimentale, oltre che teorico. Fra gli altri, va menzionato innanzitutto lo sforzo teorico di Johannes Müller, che a Berlino fa scuola (tra i suoi allievi principali, ricordiamo du Bois-Reymond, Helmholtz e Ernst Brücke). Müller, scienziato di formazione idealista³, sposa inizialmente posizioni schellinghiane; oltre ai risultati nel campo dell'embriologia, ha il merito di aver pro-

³ La duplice formazione di scienziato (fisico, medico o fisiologo) e filosofo è tutt'altro che un'eccezione fra gli intellettuali di lingua tedesca del tempo.

gressivamente cercato di dare una definizione della fisiologia e del suo metodo scientifico, riconoscendo spazio sempre più ampio alla sperimentazione (cfr. Mann 1981). Fondamentale per lo sviluppo di una fisiologia scientifica sarà anche la severa critica dell'idea di forza vitale (sostenuta dai cosiddetti vitalisti) da parte di Hermann Lotze, altro medico e filosofo attivo per lo più a Gottinga, che chiarisce la natura meccanico-causale di ogni spiegazione scientifica: pur non escludendo nessi di altro genere nella realtà (nella sua metafisica trova ampio spazio la teleologia), spiegare è il compito della scienza e significa introdurre relazioni di causa ed effetto (cfr. Lotze 1842). L'abbandono dell'idea di forza vitale era stato preceduto dalla severa condanna delle facoltà mentali da parte di Johann Friedrich Herbart, successore di Kant a Königsberg, nella cui *Psychologie als Wissenschaft* (1824/25) è elaborata una teoria della mente basata su modelli matematici significativamente articolata in una "statica" ed una "meccanica" dello spirito.

Come si vede, psicologia e fisiologia scientifiche non si sviluppano indipendentemente dalla consapevole riflessione epistemologica, benché quest'ultima non trovi sempre applicazione diretta nei metodi particolari d'indagine: sarà questo, ad esempio, il caso del programma biofisico perseguito dai tre allievi di Müller già citati, du Bois-Reymond, Brücke e Helmholtz. Essi conseguiranno risultati invero notevoli, ma ancora ben lontani dalla realizzazione del programma ambito e dichiarato, la genera-

le riduzione dell'intera fisiologia alla fisica (cfr. Leiber 2000). I punti di contatto fra ricerca scientifica, e segnatamente fisiologica, e filosofia, non si limitano però alle sole considerazioni di ordine epistemologico e metodologico. Medici, fisiologi e psicologi condividono e si rafforzano nella convinzione che non si possano più impiegare i termini tradizionali della filosofia – come sensazione, percezione, rappresentazione – indipendentemente dagli esiti delle ricerche scientifiche in atto, a dispetto della pretesa di alcuni filosofi di riservare per sé uno studio dei fenomeni in quanto tali (oggetto della fenomenologia, ma di ardua definizione).

Emblematico quanto paradossale è il caso di Carl Stumpf: egli sostiene che la fenomenologia, scienza delle «leggi strutturali immanenti» ai fenomeni, vada annoverata fra le «scienze neutrali» che precedono logicamente le scienze della natura e le scienze dello spirito (cfr. Stumpf 2009b, 122-123). Stumpf non può però non constatare che, almeno provvisoriamente, tocca pur sempre a scienze positive come fisiologia e psicologia fornire un'«infrastruttura deduttiva» che in un modo o nell'altro conduca allo studio (presunto) diretto dei fenomeni. E in quanto scienza delle funzioni psichiche, imprescindibili in qualsiasi processo conoscitivo, anche la psicologia riveste un ruolo fondamentale entro il sistema delle scienze secondo Stumpf. Egli sa bene che «l'immediatamente dato in senso stretto [...] non può essere mai oggetto di una qualche scienza, benché esso serva da fon-

damento a tutte le scienze, quantomeno a tutte quelle empiriche». Si tratta dei fenomeni e delle funzioni «di cui l'individuo pensante è cosciente in un determinato istante (assieme ai loro rapporti immanenti)» (Stumpf 2009b, 103), da cui emerge una «dualità che è contenuta nel fatto, immediatamente dato, di ogni coscienza» (Stumpf 2009b, 108): ecco il presupposto primo dell'esperienza e del sapere. Il problema, però, consiste nell'esplicitarlo e nel trarne legittimamente il sapere.

Nel caso di Stumpf non è chiaro che cosa, nel dato immediato, distingua i fenomeni dalle funzioni. L'unico appiglio per tematizzarli in maniera differenziata, magari a prescindere da presupposti coscienzialistici, si trova nel rapporto di variabilità reciprocamente indipendente. Nessuna «necessità logica», asserisce Stumpf, lega tra loro fenomeni e funzioni: i termini sono pensabili indipendentemente senza contraddizione (Stumpf 2009a, 74-75), benché possano «essere tenuti separati l'uno dall'altro solo per astrazione» (Stumpf 2009a, 76), analogamente a quanto accade, tra i fenomeni, per estensione e colore, l'esempio tipico dei contenuti parziali.

Le «leggi strutturali immanenti» dei fenomeni nulla hanno a che vedere con le leggi delle funzioni psichiche, mentre «le funzioni non si [risolvono] senza residui nei fenomeni» (Stumpf 2009a, 74). I fenomeni sono caratterizzati da parti quantitative, intensive e qualitative, anche quando la coscienza non distingue tali aspetti, i quali, viceversa, «non aumentano per la coscienza

za solo attraverso l'atto percettivo» (Stumpf 2009a, 83). Nelle funzioni si possono poi individuare «caratteri di specie a sé stante, come la distinzione delle percezioni, l'evidenza dei giudizi e i gradi di universalità dei concetti» (Stumpf 2009a, 74).

Nega ogni parallelismo di fenomeni e funzioni, Stumpf, per giocare piuttosto il dualismo con richiami espliciti, pericolosamente metafisici, a Descartes e Spinoza. Soltanto la variabilità entro certi limiti indipendente – a tratti quasi autonoma – di fenomeni e funzioni consente di fondarne una distinzione. Si palesa così la perdita di ogni elemento utile a salvare e legittimare un qualche rimando tra fenomeni e funzioni. Non solo Stumpf incappa in un marcato dualismo, ma non sa neppure addurre «proposizioni dimostrabili in modo certo», trovandosi costretto a presentarle come «tesi o ipotesi» che richiedono, per essere corroborate, «troppe sottili ricerche, in parte anche sperimentali» (Stumpf 2009a, 77-78). Affermazioni di questo tenore seguono la pubblicazione dei due volumi della *Tonpsychologie*, esplicitamente dedicati all'indagine delle funzioni psichiche correlate al suono (Stumpf 2009b, 126), di ben diciassette e ventiquattro anni – un lungo periodo che Stumpf trascorre, lavorando infaticabilmente allo scrittoio ed in laboratorio, senza ottenere le conferme auspiccate.

La reciproca variabilità indipendente che, «entro certi limiti», sussiste tra fenomeni e funzioni è definita come la possibilità che, con fenomeni uguali, abbiano luogo funzioni diverse e, con fenomeni diversi,

funzioni uguali (Stumpf 2009a, 77). Così, se la percezione sensibile, in quanto funzione, è definita come «notare parti entro un tutto e inoltre rapporti tra queste parti», si avrà una variazione funzionale nell'«accumularsi della coscienza sopra una certa parte dei fenomeni», mentre ciò che riempie lo sfondo resta «meramente sentito» o anche «non notato». Invariati resterebbero non solo stimoli e processi fisiologici, ma anche quelli che Stumpf denomina «fenomeni soggettivi» (Stumpf 2009a, 79).

La pretesa indipendenza di questi fenomeni *soggettivi* rispetto alle funzioni riesce inverosimile nella misura in cui si legga 'soggettivo' come 'relativo alla funzione (o alla coscienza)'. Sono escluse interpretazioni alternative, se va mantenuta una distinzione tra questi fenomeni *soggettivi* ed i fenomeni già definiti altrove come «dati con le loro proprietà», che «ci stanno di fronte come qualcosa di oggettivo, dotato di legalità propria, che dobbiamo solo descrivere e riconoscere» (Stumpf 2009b, 125). Se il livello zero della coscienza coincide con l'evidenza immediata (qualunque cosa essa sia), rischia di annullare tanto le funzioni (nella pretesa *oggettività* dei fenomeni) quanto i fenomeni (resi *soggettivi* ma indipendenti dalle funzioni), almeno finché non si *spieghi* la variabilità reciproca. I margini dell'indipendenza nella variazione vanno ricondotti essi stessi ad una qualche forma definita di rimando reciproco tra fenomeni e funzioni, pena un dualismo insanabile. Comunque Stumpf argomenti, permane sotto varie spoglie il rinvio ad un dato as-

soluto, che di continuo affiora nell'argomentazione come espediente fondativo non esplicito. In questo residuo appello alla singola evidenza immediata risiede un ostacolo teorico che non è corretto trascurare.

Da parte sua, un eminente anatomista e fisiologo dell'epoca, il ceco Jan Evangelista Purkyně, non è solo fermamente convinto che tocchi alla fisiologia fungere da disciplina bifronte (e quindi fondamentale), al limite tra scienze naturali e filosofia, e spiegare il complesso della sensazione come interfaccia tra fisico e psichico. Secondo la sua rilettura dell'asserto scolastico *nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu*, deve darsi cognizione (un apparato categoriale, almeno implicito) già a livello della sensazione⁴ affinché in generale possa svolgersi l'attività intellettuale astratta⁵. Se ne potrebbe derivare che, qualora gli apparati cognitivi al livello della sensibilità coincidessero, anche solo in parte, con quelli dell'intelletto, la conoscenza delle strutture logico-inferenziali dovrebbe quanto meno agevolare lo studio delle sensazioni. Invece, tocca constatare che è vana anche la

⁴ Si ricordi che pochi decenni più avanti, Hermann von Helmholtz avvanzerà la teoria delle inferenze inconscie, in parte condivisa da Wilhelm Wundt.

⁵ «Man könnte jedoch jenen Satz auch so deuten, daß in und an dem Sinne schon der Verstand mit allem seinem Apparat auf unmittelbarste Weise thätig sein müßte, wenn in die Sphäre des abstracten Verstandes überhaupt etwas Intelligibles, Gedankenmäßiges gelangen sollte» (Purkyně 1846, 356).

pretesa di fare della fisiologia la scienza basilare entro il sistema del sapere.

Nella psicologia e nella fisiologia degli organi sensoriali, che dovrebbe dar conto della percezione, permane una varietà lessicale che è indice dell'indeterminatezza di parecchie nozioni e coppie concettuali di fondo: materia/spirito, corpo/mente, oggettivo/soggettivo. La classificazione e gerarchia dei sensi è di per sé problematica e fatta oggetto di numerose indagini (cfr. a titolo esemplificativo la rassegna di Goldscheider 1881 e l'approfondito studio di Dessoir 1892): non soltanto non è scontata la distinzione di vista, udito, tatto, gusto e odorato, ma si discute e si conducono esperimenti sul *sensorium commune* (nelle varianti di *Geimeinsinn*, *Gefühlssinn*, *Lebenssinn*, *Körpersinn*), sulle sensazioni di dolore, caldo e freddo, ed altro ancora, nel tentativo di ottenere una tassonomia ed una esatta correlazione degli stimoli e delle reazioni sensoriali. L'obiettivo resta irrealizzabile a dispetto della messe di studi ed esperimenti più o meno cruenti.

Alle indagini sugli aspetti anatomici e fisiologici degli apparati sensoriali si aggiungono le questioni capitali per un'analisi esauriente delle sensazioni: spiegarne l'origine e le innumerevoli differenze qualitative e d'intensità. Si ritorna così al problema delle qualità secondarie: è possibile farne scienza? In quale modo e con quali vincoli? La fisiologia degli organi sensoriali è tanto progredita da includere le qualità sensibili (diciamo, i *plena* o i *qualia*) fra i suoi oggetti d'indagine – va ormai da sé,

offrendone una spiegazione causale e quantitativa? Se la risposta, a più di un secolo di distanza, sembra scontata, pure il dibattito ottocentesco ha forse ancora qualcosa da suggerirci.

IV. La sensazione come limite della scienza

Ignorabimus! Così Emil du Bois-Reymond coglie di sorpresa i numerosi colleghi radunati, non senza orgoglio, a Lipsia al Quarantacinquesimo congresso degli scienziati e medici tedeschi nel 1872. Nel celebre discorso sui limiti della conoscenza della natura (*Über die Grenzen des Naturerkennens*), du Bois-Reymond passa in rassegna i limiti «trascendenti», invalidabili della conoscenza ed innesca lo *Ignorabimus-Streit*, la disputa sui limiti della conoscenza che troverà eco ancora negli anni Venti del Novecento⁶.

La denuncia di questi limiti va a colpire il presupposto epistemologico di buona parte della scienza ottocentesca: il meccanismo

⁶ I testi dei discorsi di du Bois-Reymond sono stati più volte ripubblicati. Si ricorda l'ampia raccolta delle *Reden* (du Bois-Reymond 1912) ed una recente antologia che ripresenta alcuni dei testi di riferimento dello *Ignorabimus-Streit* (Bayertz, Gerhard & Jaeschke 2012). Le principali ricostruzioni della disputa si trovano in Anacker & Moro 2015; Bayertz, Gerhard & Jaeschke 2007 e, con maggiore sistematicità, in Vidoni 1988. Alla figura di du Bois-Reymond sono stati recentemente dedicati gli studi di Dierig 2006 e la biografia scritta da Finkelstein 2013.

come modello esplicativo. La spiegazione dei fenomeni, cioè, tende a ridurre questi ultimi ad interazioni di materia e forza (in particolare alle forze “centrali” di attrazione e repulsione). Se inizialmente il modello vale soltanto per l’astronomia e per la fisica, i successi di queste due scienze inducono ad applicare la spiegazione in termini di materia e forza ad ogni genere di fenomeni, anche a quelli della vita (biologia e fisiologia), della mente (psicologia) e della società (sociologia). L’ideale di questa spiegazione è ben illustrato dall’efficace immagine che lo stesso du Bois-Reymond, abile retore, riporta nelle parole di Pierre-Simon Laplace (1814):

Dobbiamo [...] considerare lo stato presente dell’universo come l’effetto del suo stato anteriore e come la causa di quello che seguirà. Un’intelligenza che, per un istante dato, conoscesse tutte le forze da cui è animata la natura e la situazione reciproca degli enti che la compongono, se essa fosse abbastanza vasta da sottomettere questi dati all’analisi, abbraccerebbe nella medesima formula i movimenti dei corpi più grandi come quelli dell’atomo più lieve: nulla sarebbe incerto per essa, il futuro come il passato sarebbe presente ai suoi occhi. Lo spirito umano offre, nella perfezione che ha saputo dare all’astronomia, un debole abbozzo di tale intelligenza.

Condivide, du Bois-Reymond, l’idea che la conoscenza si basa sul modello meccanico e consiste nel ricondurre i fenomeni ad interazioni di materia e forza. Proprio questo genere di conoscenza, però, presenta dei limiti che non possono essere varcati e che nel secondo, memorabile discorso su *Gli enigmi del cosmo* (*Die sieben Welträtsel*,

1880) du Bois-Reymond definirà «trascendenti»: i concetti fondamentali di materia e forza, alla base della spiegazione stessa, non possono essere ulteriormente indagati e spiegati; è inspiegabile l’origine prima del movimento, che dunque funge da presupposto; non si può spiegare l’origine della coscienza, neppure agli stadi più bassi, come, per l’appunto, nelle sensazioni semplici (ad esempio: rosso, tiepido, ruvido)⁷.

Non ci si intratterrà in questa sede sullo scalpore suscitato da du Bois-Reymond coi suoi discorsi; fin troppo sovente si è insistito sugli aspetti sociali e ideologici della disputa che ne è seguita, lasciando invece in ombra il piano epistemologico che lo stesso du Bois-Reymond finisce per rammentare ai colleghi, quando passa in rassegna le critiche ricevute e ne denuncia la superficialità. Non si potrà insistere neppure su tutti i limiti elencati da du Bois-Reymond; si mostrerà piuttosto come ricerca psicofisiologica e dibattito sui limiti della conoscenza (basata sul modello meccanico) si intreccino in relazione ai problemi della sensazione e delle dinamiche percettive.

Il dibattito trae alimento, almeno in parte, dai più recenti sviluppi della fisiologia,

⁷ Nell’accezione di libero arbitrio, du Bois-Reymond annovera anche la libertà fra i limiti trascendenti della conoscenza. Non è possibile, con gli strumenti della conoscenza (meccanica), dare soluzione all’antinomia che ci vede ora liberi ora vincolati deterministicamente. Non è però escluso da questa impostazione del problema che non sia possibile trattare la libertà su un piano diverso, com’è quello dell’etica.

che proprio con du Bois-Reymond, Helmholtz, Brücke e Karl Ludwig viene imposta in maniera sempre più coerente con il modello esplicativo della fisica: l'approccio biofisico adottato anche nell'indagine su sensazione e processi percettivi nella *organische Physik* è l'esito metodologicamente più avanzato della *Sinnesphysiologie*, prima che l'avvento della teoria cellulare imponga una radicale riconsiderazione delle conoscenze sul sistema nervoso. I successi conseguiti sono notevoli. Basti rammentare qualcuno dei meriti di Helmholtz, dalla misurazione della velocità di trasmissione dell'impulso nervoso alle pubblicazioni epocali degli anni Sessanta: la *Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik* e lo *Handbuch der physiologischen Optik* (ripubblicate in Helmholtz 2001).

Eppure, il successo della fisiologia non cela agli occhi di du Bois-Reymond i limiti che l'innovazione metodologica da lui stesso promossa in sintonia con i collaboratori non è in grado di superare. Nessun ordinamento di forza e materia, infatti, può spiegare anche soltanto la sensazione più semplice. D'altro canto, continua du Bois-Reymond, la natura specifica della sensibilità (umana) impone a sua volta forti limiti al progresso fattuale della (nostra) conoscenza: siccome le nostre osservazioni concernono un numero assai ristretto di casi, ma mai la totalità dei punti e delle forze agenti nell'universo, anche la conoscenza (meccanica) che possiamo conseguire resterà inevitabilmente parziale.

Di diritto, la spiegazione meccanica perfetta si arresta alle soglie dei suoi concetti fondamentali (materia e forza), dell'origine della loro interazione (moto) e dell'emergere di livelli «ipermeccanici», quali la sensazione e l'azione intelligente: sono questi i limiti «trascendenti» della scienza. Di fatto, l'ineliminabile componente sensibile del sapere umano limita, sul piano antropologico, la possibilità di realizzare anche una spiegazione meccanica completa dei fenomeni. L'oggettività fondata sulla scienza non può di diritto accogliere il livello puramente soggettivo e fattuale dell'apparire e della qualità delle sensazioni: il mondo variopinto e risonante dato nelle sensazioni è irriducibile ai «principi primi» della perfetta conoscenza meccanica della natura. Perciò non è possibile pervenire in maniera completa e coerente al sostrato qualitativamente indifferente e risolto in rapporti quantitativi, che rappresenta l'ideale conoscitivo della meccanica.

V. Tra psicologia, fisiologia ed epistemologia: energie sensoriali specifiche

Tra i momenti di maggiore rilievo per l'applicazione del modello meccanico va senz'altro annoverato il già citato approccio biofisico alla fisiologia, di cui du Bois-Reymond e Helmholtz sono decisi promotori. Se du Bois-Reymond, accanto all'alacre attività di politica accademica, si distingue per le ricerche

infaticabili nel campo dell'elettrofisiologia (cfr. Dierig 2006; Finkelstein 2013), Helmholtz consegue brillanti risultati in tutti i campi nei quali si cimenta, dalla matematica alla fisica – non si dimentichi il saggio giovanile del 1847 *Sulla conservazione della forza* – alla meteorologia, dalla fisiologia, ottica ed acustica, alla medicina (fra le sue invenzioni troviamo l'oftalmoscopio), oltre naturalmente a filosofia e divulgazione scientifica⁸.

È tuttavia su un aspetto alquanto eccentrico degli studi di Helmholtz che si focalizzerà qui l'attenzione, per evidenziare uno dei nodi più problematici della *Sinnesphysiologie* e discuterne le implicazioni nel dibattito sui limiti della conoscenza: la teoria delle energie sensoriali specifiche. Non è sempre chiaro, per la verità, che cosa questa locuzione designi né quali siano gli aspetti distintivi della teoria. Basti considerare che, dal momento in cui essa venne introdotta da Johannes Müller nel 1826, assunse una pluralità di significati, funzioni e versioni; la si trova addotta ancora nei manuali di inizio Novecento per dar conto delle qualità sensibili. A dispetto di questi ottant'anni di carriera, una sola ricostruzione storico-teorica ripercorre i trascorsi della teoria

⁸ I testi delle principali conferenze tenute da Helmholtz sono compresi nei due tomi di *Vorträge und Reden*, ristampati come volume quinto dell'edizione delle opere (Helmholtz 2001). Per un profilo critico delle molteplici prospettive di ricerca di Helmholtz, cfr. gli ottimi saggi raccolti in Cahan 1993. Per una contestualizzazione della fisiologia di Helmholtz è tuttora utile Boring 1942.

delle energie specifiche in maniera sistematica (ed esemplare: cfr. Weinmann 1895)⁹.

Il ruolo di Helmholtz, se vi fosse bisogno di ricordarlo, è di primo piano anche nella rielaborazione della nozione di energia specifica. L'idea che sta alla base è la tesi che le sensazioni, nel loro aspetto qualitativo, non siano altro che reazioni di una sostanza nervosa (si parla di *Sinnensubstanz*) a stimolazioni di vario genere. Accomuna pressoché tutte le versioni della teoria la tesi che *non* vi è corrispondenza biunivoca fra la natura dello stimolo (un'onda di maggiore o minore lunghezza, un contatto, particolari composti chimici, una scarica elettrica, ecc.) e la qualità della sensazione che ne deriva. Ad esempio, un'onda corrisponderà ad una sensazione luminosa oppure ad una sonora a seconda dell'apparato sensoriale raggiunto, quello visivo oppure quello uditivo, posto che, naturalmente, gli organi recettori periferici siano sufficientemente sensibili. Uno dei casi sui quali Müller più aveva riflettuto era l'osservazione che, praticando un'incisione sul nervo ottico, la sensazione provata dallo sventurato paziente non era di dolore, come ci si sarebbe forse attesi, bensì di natura luminosa. Nella formulazione più semplice e generale della teoria, dunque, la sensa-

⁹ Non mancano trattazioni di raggio più limitato, che illustrano singole versioni della teoria delle energie specifiche (cfr. ad es. Riese & Arrington 1964); manca tuttavia quasi sempre un'adeguata riflessione epistemologica e metodologica sull'argomento (ad es. nell'ampia rassegna di Goldscheider 1881).

zione non dipende dalla natura dello stimolo, ma dall'apparato sensoriale che reagisce alla stimolazione.

Secondo Müller, a ciascun ambito sensoriale, detto modalità (vista, udito, tatto, ecc.) corrisponderebbe una ed una sola energia specifica, che si manifesta in una varietà di sensazioni omogenee, ad esempio di luminosità, ogni volta che una stimolazione adeguata raggiunge gli organi sensoriali periferici – s'intende per stimolazione adeguata uno stimolo di qualsiasi natura che rientra nei limiti di percettibilità di un dato apparato, come un determinato spettro di frequenze nel caso dell'occhio e dell'orecchio¹⁰.

A parere di Edwin G. Boring, Helmholtz «sembra aver ampliato inconsapevolmente» la teoria di Müller, «di routine, oppure sembra credesse che fosse stato Thomas Young ad introdurla, ben prima di Müller o persino di Bell» (Boring 1929, 295). Senz'altro, è stata l'autorevolezza di Müller e di Helmholtz a contribuire in maniera decisiva alla popolarità della nozione di energia specifica. La sostanziale modifica che Helmholtz apporta alla versione mülleriana della teoria consiste nell'aggiunta di un ul-

teriore livello di analisi, che concerne le qualità: all'interno di ciascuna modalità (vista, udito, ecc.) vi saranno molteplici qualità (vari colori, diverse altezze del suono) che, a loro volta, dipendono da specifiche energie, anziché, di nuovo, dalla natura dello stimolo. Nel caso del colore, i tre tipi di fotorecettori presenti sulla retina si distinguono non solo per le loro differenze anatomiche, ma anche perché generano sensazioni riferibili a tre diverse qualità, che vanno ricondotte ad altrettante energie specifiche. Ma le perplessità nei confronti della teoria, a questo punto, s'accrescono in ragione della quantità di energie specifiche assunte: nel caso del suono, infatti, Helmholtz finisce per postulare un'energia specifica distinta per ciascuna delle terminazioni nervose che si trovano lungo la membrana basilare dell'orecchio e che corrisponderebbero grosso modo alla varietà delle altezze sonore che possiamo percepire. Su per giù, tremiladuecento.

Lo Helmholtz dell'ottica e dell'acustica fisiologica è un raffinatissimo anatomista e fisiologo: restano magistrali le sue descrizioni della morfologia dell'occhio e dell'orecchio, lo studio dei movimenti oculari attraverso modelli matematici e dell'origine della terza dimensione nella visione binoculare, l'individuazione della meccanica della trasmissione delle onde nell'orecchio, dalla finestra ovale sino alla membrana basilare (cfr. a titolo esemplificativo Lenoir 2006; Cahan 1993). Va osservato però che nei lavori fisiologici di Helm-

¹⁰ Nel 1837 Müller avrebbe fornito una trattazione più articolata della teoria delle energie sensoriali specifiche, enunciando dieci leggi nelle quali affronta vari aspetti della questione: la localizzazione delle energie specifiche a livello periferico o centrale, la possibilità che una medesima sensazione possa corrispondere a stimolazioni eterogenee, i limiti di percettibilità propri degli apparati sensoriali, l'adeguatezza dello stimolo.

holtz non trova grande spazio la teoria delle energie sensoriali specifiche, che compare, al contrario, regolarmente nei saggi e negli interventi di carattere epistemologico, riepilogativo e divulgativo (Helmholtz 2001, vol. V). Sovente Helmholtz affianca la trattazione di questa teoria ai meriti che egli tributa costantemente al maestro Müller ed a Kant. Senza entrare nel merito dell'adesione sempre più circospetta di Helmholtz all'epistemologia kantiana, resta vero che, quando Helmholtz menziona la teoria delle energie specifiche, trova sempre il modo di rinviare al Kant delle forme a priori dell'intuizione. Non è allora un caso che spesso nella storiografia si ricorra alla dicitura Neokantismo fisiologico soprattutto in relazione a Helmholtz e alla *Sinnesphysiologie*, i cui successi vennero letti già all'epoca come la realizzazione e la compiuta conferma della teoria kantiana dell'esperienza (assai noto è il proclama di Lange 1873/1875). Del resto, quello delle interpretazioni fisiologiche di Kant nell'Ottocento è un lunghissimo capitolo di storia della scienza e delle idee ancora tutto da scrivere. Più che giudicare la dubbia coerenza, se non ortodossia, della teoria delle energie sensoriali specifiche con la filosofia kantiana, ci si prefigge qui di evidenziarne la posizione entro il contesto epistemologico ottocentesco.

Se la premessa è che il modello esplicativo meccanico è vincente e va perciò adottato anche in fisiologia e psicologia, difficilmente l'*energeia* aristotelica – dalla quale Müller dichiarava di mutuare il termine di

energia – può essere introdotta con coerenza nel quadro delle interazioni tra materia e forza. Fatta salva la varietà delle teorie e, purtroppo, anche la vaghezza di molti riferimenti, le energie specifiche sono disposizioni degli apparati sensoriali a reagire in un certo modo, che corrisponde nella fattispecie a determinate qualità sensibili, alle stimolazioni. Il meccanismo s'incepta ben presto, nel passaggio dallo stimolo alla reazione, perché manca una correlazione esatta e regolare tra causa ed effetto: per riprendere, invertendola, l'immagine di Laplace, non è possibile considerare lo stato presente dell'universo sensoriale (una data sensazione) come l'effetto del suo stato anteriore (la stimolazione) e come la causa di quello che seguirà. Anche conoscendo l'esatta natura degli stimoli, non è possibile determinare l'aspetto qualitativo della corrispondente sensazione. Né questo è possibile conoscendo alla perfezione l'anatomia e la fisiologia degli apparati sensoriali e nervosi, come invece ci si riprometteva. Tant'è che l'eccellente fisiologo Helmholtz individua con notevole abilità i meccanismi dell'occhio e dell'orecchio, ma finisce poi per ammettere energie specifiche nell'ordine di alcune migliaia, di fatto designando con questo termine altrettante ipotesi *ad hoc* che soltanto il rinvio all'autorità di Müller e, per suo tramite, a Kant poteva salvare, almeno in apparenza. Se però la teoria delle energie specifiche non soddisfa gli standard del modello esplicativo meccanico, difficilmente può valere come teoria

scientifica nel panorama della ricerca tardo-ottocentesca.

Perché, allora, tutta quell'insistenza sulle energie sensoriali e nervose per ben ottant'anni nei più autorevoli manuali di fisiologia? Indirettamente, si può trovare una risposta presso l'amico e stretto collaboratore di Helmholtz, du Bois-Reymond. Anch'egli, annoverando la sensazione tra i limiti trascendenti della conoscenza, menziona le energie specifiche. Se non è possibile ricondurre la qualità a composizione e stato di moto del sostrato – ché la «sostanza nervosa» trasmette sempre e soltanto impulsi elettrici, alla stregua di un cavo del telegrafo (l'analogia risale, fra gli altri, a Helmholtz) – la sensazione, come tale, va ascritta al «supporto delle energie specifiche». Ma quest'ultimo, malauguratamente, non supporta programmi esplicativi del tipo forza-materia. Di ciò fatica ad avvedersi lo stesso du Bois-Reymond, che fa un po' come tutti gli altri, adducendo questo surrogato di spiegazione che sono le energie specifiche. A maggior ragione, dunque, si può individuare nell'origine e nella natura delle sensazioni una lacuna tuttora presente nella conoscenza scientifica. Per quanto raffinati si facciano teorie e strumenti d'indagine neurofisiologica e psicologica, il *gap* tra stimolo, interazioni neurofisiologiche e qualità delle sensazioni permane, a dispetto del riduzionismo più insistente (cui du Bois-Reymond per molti versi non era estraneo).

Si riaffaccia così, ai limiti storici e teorici della tradizione di ricerca ispirata ai principi

della meccanica, il problema delle qualità sensibili, escluse di diritto dalla scienza matematizzata basata sulla quantificazione. Lo studio della sensazione s'impone all'ordine del giorno della ricerca ottocentesca con la fondazione scientifica della fisiologia e della psicologia sul modello della fisica. Da un lato, il programma della biofisica perseguito da Helmholtz, du Bois-Reymond, Brücke e Ludwig promette una spiegazione meccanica della sensazione; dall'altro, nello studio della percezione visiva e uditiva si ha una presa di coscienza in senso anti-riduzionistico: nell'interazione metodologica tra fisica, anatomia, fisiologia, psicologia e filosofia occorre garantire l'autonomia del livello psichico senza peraltro rinunciare all'esigenza di una spiegazione meccanico-causale. In questo senso, la disputa sull'*Ignorabimus* è anche un'accesa discussione sulle pretese eccessive del riduzionismo.

Nel contesto di tale discussione, la teoria delle energie sensoriali specifiche, almeno nell'uso che ne fa Helmholtz, si rivela non essere più di un surrogato di spiegazione, utile più per individuare una lacuna esplicativa che per impostare una coerente linea di ricerca. Se questa interpretazione depone a favore dell'impossibilità di spiegare gli aspetti qualitativi della sensazione, almeno nel panorama ottocentesco, non troviamo perciò un porto sicuro fra i *plena* e le tante accuse di inautenticità rivolte alla scienza: siamo piuttosto chiamati a riflettere ancor più a fondo sulla natura funzionale dell'oggettività (cfr. Cassirer 1910; Pettoel-

lo 2004) ed ampliare l'orizzonte esplicativo della scienza. Una proposta in questo senso ci viene da Gary Hatfield (2003) che, suggerendo di ridefinire i colori come «proprietà psicobiologiche» all'insegna di un «naturalismo inclusivo», capace di integrare soggettivo ed oggettivo in una visione funzionalistica, ci ammonisce: «In any area of active science which moves at the border of the unknown, there is no such thing as doing science without philosophy».

Nota bibliografica

- Anacker M. & Moro N. (Eds.), 2015 (forthcoming), *Limits of Knowledge. The Nineteenth-Century Epistemological Debate and Beyond*, Milano.
- Bayertz K., Gerhard M. & Jaeschke W. (Hrsg.), 2007, *Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert*, Bd. 3: *Der Ignorabimus-Streit*, Hamburg.
- Bayertz K., Gerhard M. & Jaeschke W. (Hrsg.), 2012, *Der Ignorabimus-Streit*, Hamburg.
- Boring E.G., [1929], *A History of Experimental Psychology*, New York.
- Boring E.G., 1942, *Sensation and Perception in the History of Experimental Psychology*, New York.
- Cahan D. (Ed.), 1993, *Hermann von Helmholtz and the Foundations of Nineteenth-Century Science*, Berkeley.
- Cassirer E., 1973, *Sostanza e funzione. Sulla teoria della relatività di Einstein* (tr. it. di E. Arnaud e G. A. De Toni), Firenze.
- Cranefield P.F., 1966, «The Philosophical and Cultural Interests of the Biophysics Movement of 1847», in *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, 21, 1-7.
- Dessoir M., 1892, «Ueber den Hautsinn», in *Archiv für Anatomie und Physiologie. Physiologische Abteilung*, 175-339.
- Dierig S., 2006, *Wissenschaft in der Maschinenstadt. Emil du Bois-Reymond und seine Laboratorien in Berlin*, Göttingen.
- du Bois-Reymond Emil, 1912, *Reden* (hrsg. von du Bois-Reymond Estelle), 2. vervollständigte Auflage, 2 Bde., Leipzig.
- Finkelstein G., 2013, *Emil du Bois-Reymond. Neuroscience, Self, and Society in Nineteenth-Century Germany*, Cambridge MA-London.
- Goldscheider A., 1881, *Die Lehre von den spezifischen Energien der Sinnesorgane*, Berlin.
- Hatfield G., 2003, «Objectivity and Subjectivity Revisited: Colours as a Psychobiological Property», in *Colour Perception. Mind and the Physical World* (ed. by Mausfeld R. & Heyer D.), Oxford, 187-202.
- Heidelberger M., 1997, «Beziehungen zwischen Sinnesphysiologie und Philosophie im 19. Jahrhundert», in *Philosophie und Wissenschaften. Formen und Prozesse ihrer Interaktion* (hrsg. von Sandkühler H.J.), Frankfurt a.M. etc., 37-58.
- Helmholtz, Hermann von, 2001, *Gesammelte Schriften* (hrsg. von J. Brüning), 7 Bde., Hildesheim etc.
- Husserl E., 2002, *Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica*, Libro I:

- Introduzione generale alla fenomenologia pura* (a cura di Costa V.), Torino, vol. I.
- Husserl E., 1968, *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. Introduzione alla filosofia fenomenologica* (a cura di Paci E., tr. it. di Filippini E.), Milano.
- Lange F.A., 1873/1875, *Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart*, 2. Auflage, Iserlohn.
- Leiber T., 2000, *Vom mechanistischen Weltbild zur Selbstorganisation des Lebens: Helmholtz' und Boltzmanns Forschungsprogramme und ihre Bedeutung für Physik, Chemie, Biologie und Philosophie*, Freiburg i.B. etc.
- Lenoir T., 2006, «Operationalizing Kant. Manifolds, Models, and Mathematics in Helmholtz's Theories of Perception», in *The Kantian Legacy in Nineteenth-Century Science* (ed. by Friedman M. & Nordmann A.), Cambridge (Mass.), 141-210.
- Lotze H., 1842, «Leben. Lebenskraft», in *Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie* (hrsg. von Wagner R.), Band 1, Braunschweig, IX–LVIII.
- Mann G. (Hrsg.), 1981, *Naturwissen und Erkenntnis im 19. Jahrhundert. Emil Du Bois-Reymond*, Hildesheim.
- Pettoello R., 2004, «Introduzione», in Trendelenburg F.A., *La dottrina delle categorie nella storia della filosofia* (a cura di Pettoello R.), Monza, 9-26.
- Purkyně J., 1846, «Sinne im Allgemeinen», in *Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie* (hrsg. von Wagner R.), Bd. III.1, Braunschweig, 352-359.
- Riese W. & Arrington G.E., 1964, «The History of Johannes Müller's Doctrine of the Specific Energies of the Senses. Original and Later Versions», *Bulletin of the History of Medicine*, 37, 179-183.
- Schiemann G., 1997, *Wahrheitsgewissheitsverlust. Hermann von Helmholtz' Mechanismus im Anbruch der Moderne. Eine Studie zum Übergang von klassischer zu moderner Naturphilosophie*, Darmstadt.
- Schlick M., 2008, *Forma e contenuto* (a cura di Parrini P., tr. it. di Ciolli Parrini S.), Torino.
- Stumpf C., 1883, *Tonpsychologie*, Bd. I, Leipzig.
- Stumpf C., 1939/1940, *Erkenntnislehre* (hrsg. von Stumpf F.), Leipzig.
- Stumpf C., 2009a, «Fenomeni e funzioni psichiche», ne *La rinascita della filosofia. Saggi e conferenze* (a cura di Martinelli R.), Macerata, 67-99.
- Stumpf C., 2009b, «La classificazione delle scienze», ne *La rinascita della filosofia. Saggi e conferenze* (a cura di Martinelli R.), Macerata, 101-181.
- Vidoni F., 1988, *Ignorabimus! Emil du Bois-Reymond e il dibattito sui limiti della conoscenza scientifica nell'Ottocento*, Milano.
- Weinmann R., 1895, *Die Lehre von den spezifischen Sinnesenergien*, Hamburg-Leipzig.